

外国人住民 金融排除白書

外国人住民を対象とした 金融サービスへのアクセスにおけるの4つの壁

本白書の目的

本白書では日本で急速に増加する外国人住民の金融サービスへのアクセスの実態を日本人と外国人住民の比較調査を通じて明らかにした上で、金融包摂が可能な領域を具体化する

加藤徹生 細田幸恵 著 / 小関隆志 監修

発行人：一般財団法人REEP財団 助成：公益財団法人トヨタ財団

2025年7月

調査の結論

本調査の結論として、外国人住民を巡る金融環境は日本人と比べ著しく制約があることが明らかになった。第一に金銭の借入時の保証人/サービス利用ができず、借入に至るケースが著しく限定されていた。加えて、第二に金銭を借り入れることができたとしても、金利面での格差が大きく、収入などの経済的条件を割り引いた上でも格差があると想定された。その主要な要因は、在留資格の期限の制約により、居住年数の予測や返済可能性が予測できないことであった。なお、後述するように、インタビュー調査の結果からは、金融アクセスからの排除の帰結として、就業機会や教育機会の向上の限定のパターンも確認されている。

以下、本白書では、日本に住む在留外国人のうち永住権を持つ者（永住者および特別永住者）を「永住者等」と表記し、永住者等を除くその他の外国人住民を「外国人住民」と表記する。なお、日本人という表記は日本国籍を持つものを広く意図しており、本調査では外国にルーツを持ちながら日本国籍を取得している場合も「日本人」と扱われる。

本調査における金融排除の指標と格差

主な指標	外国人住民	日本人	差異
保証人/サービス申請率	65.4%	24.7%	2.6倍
保証審査不通過率	76.5%	20.5%	3.7倍
銀行からの平均借入金利（年）	5.4%	2.7%	2.0倍
収入均衡処理後の金利格差	5.4%	4.0%	1.3倍

出所 アンケートの調査結果を基に著者作成

具体的な数字でみると、保証面の格差では、外国人住民の借入時に保証人/サービスを申請したと回答した者は65.4%で、日本人の保証申請割合である24.7%と比べ、2.6倍となり、保証ニーズの高さが判明している。さらには、保証人/サービスの審査に申し込んだ外国人住民のうち、76.5%が不通過となっており、日本人の20.5%より遥かに高い割合を占めた。なお、本節の数字の表記は四捨五入を行っており、差分の計算に関しては四捨五入前のデータを計算したものを活用している。ただし、日本人、永住者等、そして、外国人住民に共通して最も多い借入先は銀行となっていた。

銀行から借り入れることができたとしても、その平均金利（借入額で加重平均を行ったもの）は、外国人住民の金利が5.4%/年であるのに対し日本人の金利は2.7%/年で、比率として約2.0倍という明らかな不均衡を示した。この結果は、後述するように収入を均衡処理した後も同じ傾向を示したものの、借入金利の比率は1.3倍と緩和された。

金利格差の傾向を検証するために、金利の決定要因となりそうな借入先、収入、借入額などの違いを考慮した分析も行ったが（回帰分析）、この傾向は覆らなかった。加えて、この傾向は借入額や年収と金利との関係を示した図表からも読み取れる。借入額が大きい程、そして年収が大きい程、金利は低くなるという傾向は同様

だが、借入額や年収が同じ水準の時に、外国人住民の金利は日本人より高くなる傾向が見られる。しかしながら、本調査においては外国人住民のサンプルサイズが限定されており、統計的な有意性を見出すには追加の調査が必要であり、また、本文で触れるように移住経過年数や在留資格によって異なるニーズや傾向を示すと考えられることはご理解を頂きたい。

借入時に保証人/サービスを申請した個人の割合 (%)

借入先が銀行の個人の平均金利 (%)

出所 アンケートの調査結果を基に著者作成

以上のような格差を生み出す背景には、公的に日本在住が保証される期限と外国人住民が金銭の借入を希望する融資期間にギャップがあることが大きい。そして、日本における居住歴が短く、貯蓄も少なくなりがちな外国人住民は、借入時の保証人が見つからず、保証審査にも通らないなど、借入にあたっての障壁はさらに高くなる。また、外国人住民が日本社会から孤立した場合、この状況と格差に拍車をかけることも本調査から判明している。

なお、日本人の単身世帯の12.6%、日本人の二人以上世帯の19.4%が借り入れを行っており（金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」（令和5年））、その割合を最新の国勢調査で判明している永住者等を含む外国人のいる世帯数に当てはめると、外国人住民の単身世帯数で11.2万世帯、外国人住民だけの二人以上世帯で6.3万世帯の借り入れの潜在ニーズが存在すると仮定できる。ここに、本調査で得られた借り入れの中央値の80万円を乗ずると1,407億円の外国人住民を対象とした個人金融の潜在市場が浮かび上がる。この数字は地銀の平均規模を大きく下回るものであるが、日本の将来にとって大きな判断の基軸となる。

また、本調査では地域に溶け込み、日本との共生の姿を自ら模索する「良き外国住民」との出会いも大きかった。本調査はそのような外国人住民に対する適切な支援の不在も浮かび上がらせる。

REEP財団は本調査を手始めに金融包摂のモデル事例の創出を支援し、外国人住民を中心とする金融排除の当事者の包摂を強化し、金融を通じた社会的弱者の自立を促す環境の再構築を目指していく。

監修者解説

明治大学経営学部 教授 小関隆志

「金融排除／金融包摂」という言葉は、ひとところに比べれば少しずつ人口に膾炙してきた感もあるが、まだ十分に知られてはいない。さらに、外国人住民が「金融排除」に遭っているという問題についても、日本ではまだあまり認知されていない。リープ共創基金には、こうした極めてマイナーなテーマに取り組んでいただいたことを心から感謝したい。

「金融排除」というと、金融から完全に排除されて何も利用できないというイメージを持たれるかもしれないが、それだけではなく、(高金利のように)不利な条件での利用を強いられ、条件に歴然とした差があるという場合も含まれる。

そもそもなぜ「金融」なのだろうか。こんにち、私たちの生活のあらゆる側面が金融と密接につながっている。オンラインショッピング、スーパーやコンビニのキャッシュレス決済、住宅や教育のローン、民間保険や年金など、金融のお陰で快適・便利な生活を享受できている。ただ、そうした金融の利用が標準で当たり前になると、金融を利用できない少数の人々は逆に極端な不便を強いられることになる。それを多数派側の人々は気づきにくい。

どの国籍の人であっても、日本で生活するお金は必要だ。しかし外国人住民への金融サービスが日本ではまだ充分整備されていない。外国人住民の急速な増加に、金融サービスのインフラが旧態依然としていて、アップデートが追いついていないと言ってもいいかもしれない。そこには多言語対応といったテクニカルな要素もあるし、在留資格・在留期限といった法制度的な要素、「外国人は信用ならない」といった偏見、国内に限定された信用履歴のシステム、さらにはマネーロンダリング・テロ対策を背景とした厳格な本人確認など、多様な問題が重なりあっている。そのため、外国人住民は日本での生活において不利な立場にあるが、本報告書は、そのことを客観的に分かりやすく示してくれている。

結論部分で、日本人に比べて外国人住民は保証人／サービス申請率が高いこと、保証審査不通過率が高いこと、銀行からの平均借入金利が高いこと、収入均衡処理後でも金利格差がなお残ることが示された。この結論から、外国人住民が不利益を被っていることはわかるが、ではなぜそのような条件格差が生じているのか、格差があるとしたらどのように是正・緩和し得るのかという疑問が生じるだろう。その解明には今後のさらなる調査研究を待たなければならないが、推測するに、金融機関が外国人住民に対して「永住者ではない」「在留期間が短い」「信用履歴が少ない」「連帯保証人がいない」ことをもって高リスクとみなし、融資を謝絶したり、高リスクに見合った高い金利や保証料を徴求しているためかもしれない。

一口に外国人住民といっても、留学生もいれば企業経営者もいて、金融ニーズにしても多様だ。祖国への仕送り(送金)など、外国人特有のニーズもあるし、お金に対する価値観や感覚、知識も日本人と違うかもしれない。日本人と外国人の間の不当な格差をなくすという観点とともに、外国人住民のニーズに合ったサービス提供という観点も含めて、本報告書が外国人住民の金融包摂を前進する契機となってほしいと願う。

目次

調査の結論

監修者解説

調査概要

インターネットを通じたアンケート調査に関して

(1) 在留外国人を対象にしたアンケート調査

(2) 日本人を対象にしたアンケート調査

インタビュー調査の概要

金融排除・金融包摂とは

第1章 在留外国人の金融ニーズ

第1節 在留外国人の人口増加の動向

第2節 在留外国人の金融ニーズ

第3節 外国人事業者の金融ニーズ

金融排除の多様性とサバイバル活動

第2章 外国人住民をめぐる金融排除の構造

第1節 外国人住民の金融アクセスを妨げる構造

第2節 在留期限の更新と融資期間の制約

第3節 言語障壁

第4節 外国人住民の孤立

金融機関と外国人住民のコミュニケーションのあり方

第3章 日本人との金融格差とその要因

第1節 保証格差と在留資格

第2節 借入時の金利格差の検証

第3節 金利の決定要因

第4章 「良き外国人住民」への投資は可能か？

日本社会のあり方と金融包摂の選択肢

外国人労働者のキャリア開発は誰の問題か？

外国ルーツのこどもたちを誰が支援するのか？

結びに代えて

参考文献

調査概要

本調査は、日本に在住する外国人住民が直面している金融排除の実態を把握するために、インターネットリサーチ会社が保有するパネルを活用したアンケート調査を通じ、借入先や保証人/サービスへのアクセスと金利など借入環境や借入条件に関する金融排除の状況を定量的に把握し、外国人住民などへのインタビュー調査を通じて実態への洞察を深め、解決策の検討を行った。

インターネットを通じたアンケート調査に関して

在留外国人を対象にアンケート調査を実施し、その後、比較対象として日本人を対象にアンケート項目を絞り込み調査を実施した。アンケートでは、回答者個人を特定できる氏名や連絡先などの情報は収集していない。

(1) 在留外国人を対象にしたアンケート調査

調査時点	2022年9月2日から2022年9月6日
調査対象	GMOリサーチ株式会社が保有するインターネットモニター会員のうち、 (1) 在留外国人かつ過去5年以内に借入経験がある者 (2) 在留外国人かつ過去5年以内に借入を検討したが何かしらの理由で借入に至らなかった者
有効回答数	(1) 個人として借入経験がある者79人、法人として借入経験がある者30人 (2) 個人として借入を検討したが借入に至らなかった者27人、法人として借入を検討したが借入に至らなかった者18人 有効回答率 41.3%
調査項目 (個人・法人共通)	<ul style="list-style-type: none">・属性（性別、居住地、国籍、日本語能力、日本居住年数、在留資格、年収、料金滞納経験、銀行口座の有無、クレジットカードの有無）・借入経験（目的、借入先、借入額、借入金利、返済期間、返済状況）・保証利用経験（保証利用の有無、保証人、保証金利）・借入ができた理由もしくは借入ができなかった理由・借入や保証に関する情報収集（収集媒体、使用言語）・ファイナンシャル・ウェルビーイングの状況・経済状況に関する相談先と相談人数
その他	<ul style="list-style-type: none">・借入先は金融機関に限らず、家族や知人も含める。・アンケートの言語は平易な日本語と英語から選べるようにした。

(2) 日本人を対象にしたアンケート調査

調査時点	2023年7月10日から2023年8月10日
調査対象	GMOリサーチ株式会社が保有するインターネットモニター会員のうち、日本人かつ過去5年以内に借入経験がある者
有効回答数	日本人かつ過去5年以内に個人による借入経験がある者 158人 日本人かつ過去5年以内に法人による借入経験がある者 57人 有効回答率 79.6%
調査項目	<ul style="list-style-type: none">・基本属性（性別、居住地、年収、料金滞納経験）・借入経験（目的、借入先、借入額、借入金利、返済期間、返済状況）・保証利用経験（保証利用の有無、保証人、保証金利）・借入ができた理由・借入や保証に関する情報収集媒体・ファイナンシャル・ウェルビーイングの状況・経済状況に関する相談先と相談人数
その他	<ul style="list-style-type: none">・借入先は金融機関に限らず、家族や知人も含める。

調査対象となっている在留外国人は、出入国管理及び難民認定法（入管法）によると、中長期在留者及び特別永住者となっている。観光客など3ヶ月以内の短期滞在者は含まれず、基本的には日本に居住して生活する外国人と同義であると捉える。

なお、以下の1~3のうち一つ以上該当する回答は、無効回答とした。1.在留外国人として回答したにも関わらず、「日本国籍を持つため、在留資格はいらない」と回答した者、2.借入額が10,000円未満のデータ、3.回答間のロジックが不可解なもの（例：借入金利が年に100%を超えるものなど非現実的である、在留資格が永住者であるにも関わらず通算在住年数が1年より短い、借入金利が保証金利より小さいなど）

インタビュー調査の概要

アンケート調査と並行し、過去に日本での借入経験がある在留外国人と、金銭を貸し付けたことのある貸出者に対し、インタビュー調査を実施した。借入経験の詳細を把握するため、そして、日本に住む外国人が日本で活躍していくために必要な取組や仕掛けについて洞察を深めることを目的とした。インタビューの過程で得られた協力者の個人情報は、調査目的のためだけに使用し、適切に管理している。

調査時点	2022年12月1日から2023年10月12日
調査対象	過去に日本での借入経験がある在留外国人および貸付もしくはその斡旋を行ったもの
対象数	14名（借入者8人、貸出者3名、斡旋者3名）※重複あり
調査項目	<ul style="list-style-type: none">・来日の経緯・資金の借入時に遭遇した困難と助け・日本人や日本社会との関わり・外国人が日本社会で活躍するために必要な取組や仕掛け・貸出や斡旋の際の判断のポイント
募集経路	<ul style="list-style-type: none">・インタビュー対象者は支援機関の紹介とインターネットによる募集を併用した

金融排除・金融包摂とは

金融排除は、1980～1990年代頃の金融システムや市場が拡大し、国境を超えた金融取引が増加し、国際的な競争が激化した欧米で顕在化した概念である。低所得者層や移民者層、失業者層、障がい者などの就労不能者層など特定の社会的・経済的なグループが金融サービスから締め出され、アクセスできないことが問題として着目されるようになった。アクセス面の排除が金融排除の形態として最も分かりやすいが、そのほかにも条件面の排除、価格面の排除、マーケティングの排除、自己排除などがあるとされている（Kempson et al. 2000, Carbo et al. 2005）。

金融排除が深刻な問題として扱われる主な理由は、金融排除それ自体が当事者の可能性を抑圧するのみならず、社会的排除を加速させるという悪循環を生み出すからだ。小関（2021）によると、社会的排除は就労からの排除（失業）、教育からの排除（低学歴）、住宅からの排除（路上生活）、社会関係からの排除（孤立）など多様な要素から構成されており、例えば金融サービスからの排除（金融排除）もこの要素の一つに位置付けられ、相互に連鎖する性質を持っている。

例えば、本白書で扱う外国人住民は日本での在留期間や身元保証に限りがあることから、クレジットカードを作成したり口座を開設する障壁が日本人より大きい。そのため、利用料金をクレジットカードや口座からの自動引き落としで支払うような家賃、携帯電話、電気、水道ガスなど通常の生活を営むために必要なインフラサービスにアクセスすることすら難しいケースもある。その場合、当該外国人住民は社会において通常の生活を営むことが難しくなり、社会から排除されることになってしまう。このような社会的排除は第三者に自身の社会的地位を証明することを非常に困難にするため、社会的信用が利用審査において求められる金融サービスへのアクセスは更に遠ざかってしまうという悪循環が起こる。

それに対し、金融排除の対の概念となるのが金融包摂で、外国人住民のようなマイノリティを含め社会全体に金融サービスが広く行き渡っている状態を指す。日本における金融包摂を目的とした施策の代表例としては、信用生協などの非営利機関によるセーフティネット貸付や、生活福祉資金や母子寡婦福祉資金などの公的貸付制度、さらには、日本学生支援機構の貸与型奨学金などの低利融資が見られる。このような金融包摂の対象は多くの場合、日本国籍保有者を対象としており、状況に変化は見られつつあるが、外国人住民だけではなく、そのこどもたちも含めて利用に制限が加えられることが多い。

金融排除の形態（Kempson et al. 2000, Carbo et al. (2005)・日本語訳は小関（2020）から引用。）

- (A)アクセスからの排除：銀行支店までの遠さや銀行の信用リスク評価などにより金融サービスにアクセスできないこと
- (B)条件面の排除：担保や保証人、返済期限などの条件が合わないこと
- (C)価格面の排除：価格面の排除は、金利や手数料、預金額の下限設定、生命保険料の積立額が高すぎる
- こと
- (D)マーケティングの排除：低所得者などが銀行から金融商品の営業を受ける機会が少なく機会を得られないこと
- (E)自己排除：銀行にアクセスしてもおそらく利用を断られると思って、初めからアクセスを諦めることであり、金融知識の欠如・不足や、銀行への不信感が背景にあるとされる

第1章 在留外国人の金融ニーズ

第1章では、本調査で得られた借入用途や借入額のデータを元に、在留外国人の金融ニーズを紐解く。

第1節 在留外国人の人口増加の動向

本白書が外国人住民の金融排除・金融包摂に着目した一番の理由は、日本における在留外国人は増加の一途を辿っている現状にある。最新の統計では約359万人（出入国在留管理庁 在留外国人統計、2024年6月末）となっている（図表1）。

図表1 日本における在留外国人の推移（万人）

出所 出入国在留管理庁 在留外国人数の推移（令和6年6月末）

日本の人口に占める割合は、2024年6月時点では総人口の約2.9%であり、さらに若者人口（20歳以上40歳未満）の約7.6%を占める。東京都新宿区などの外国人の集住地域では、成人式参加者の約半数が外国人が占めるなどの変化も公表されている（総人口と若者人口の割合は総務省の人口推計2024年9月をベースに算出）。

第2節 在留外国人の金融ニーズ

在留外国人の金融サービスへのニーズは移住後の在留期間とライフステージの変化を通じて理解すると良い（図表2）。先行研究からは、最初の段階（移住初期）は移住を通じて、貯蓄を消耗した状況が特徴的であり、平均的には定住のためにこれまでの貯蓄の約半分を消費しているさらに、貯蓄を持たずに移住する割合は19%にのぼるといふ。（BMO Financial Group, 2015）。

次の段階は就労ビザなどで合法的な定住が認められる段階になる（合法化期）。この段階で母国への送金が始まる場合が多く、次に、家計や住宅への投資が始まる（移住安定期）。この段階では自身への教育投資や免許の取得による収入の向上、適切な住居への移転を通じた勤務可能時間の拡大などのニーズがヒアリングを通じて得られている。

次の段階は日本人と同様に金融サービスを組み合わせながら、長期的な家計を計画する段階（統合）である。住宅ローンなどがこの段階の借り入れ対象になるが、やはり、在留資格の制限や永住権の取得状況が大きなボトルネックとなる。なお、永住権は経済的状況や長期の日本居住を前提としているが、その状況を達成するには何らかの金融が不可欠であることは、日本人においても同様である。

最終段階（次の段階）は、母国への帰国か日本への永住や帰化のパターンに分かれていく。日本への在住を選択する場合、外国ルーツのこどもたちの教育費用が問題となるケースが特徴的であった。日本は出生地主義ではなく、血統主義で国籍を付与しているため、日本に生まれただけでは日本国籍は取得できず、公的扶助やさらには、貸与型奨学金などの低利融資からも排除される傾向がある。

図表2 移民のライフサイクルと金融ニーズ

段階	金融ニーズ		
1 移住初期	生き残り-借金を重ねる		
2 合法化	送金 消費者融資とマイクロクレジットの潜在的ニーズ		
3 移住安定期	送金 預金と支払のサービス 消費や経済活動（自営業・零細企業）の開始、住宅のための融資 生命保険加入による基礎的な損害の補償無し		
4 統合	送金？ 基礎的サービスおよび洗練された金融（投資・資産運用、 生命保険・損害保険、年金、融資・住宅ローン、電磁的支払など）のニーズ		
次の段階？	<table border="1"> <tr> <td> 「通過」 祖国への帰還 移民向けのマーケティングとして 預金、移転可能な年金 繰り延べ年金の形成 </td> <td> 「終の棲家」 後継世代 地域住民と同等の金融商品の提供 （他の条件が同等ならば） </td> </tr> </table>	「通過」 祖国への帰還 移民向けのマーケティングとして 預金、移転可能な年金 繰り延べ年金の形成	「終の棲家」 後継世代 地域住民と同等の金融商品の提供 （他の条件が同等ならば）
「通過」 祖国への帰還 移民向けのマーケティングとして 預金、移転可能な年金 繰り延べ年金の形成	「終の棲家」 後継世代 地域住民と同等の金融商品の提供 （他の条件が同等ならば）		

出所 Anderloni and Vandone (2008)の図を小関（2021）が翻訳

なお、上記の図表に基づいて、本調査による借入規模の定量情報を付記すると、以下のような傾向を示した（図表3、図表4）。

家賃等の生活資金が必要となる移住初期の借入額は中央値50万円、合法的に定住できるようになり消費や経済活動を開始する移住安定期に発生する借入額は、資格取得等の自己投資目的だと中央値180万円、開業目的では中央値200万円であった。長期的な定住を見据えた統合期の借入額は、自動車ローンや住宅ローン目的では中央値630万円となっている。最終段階では、将来的に祖国に帰るのか、移住先に永住するかで金融サービスへのニーズが変わってくる。日本に永住することを選択し、こどもの教育費を賄うため借り入れる場合は、中央値430万円であった。

個人の借入用途の上位は、「生活費をまかなうため」（32.7%）、「急な支出に対応するため」（25.0%）であり、経済的に不安定な状況が示唆されている。

出所 著者作成

図表4 在留外国人個人による借入用途別の借入額（円）（複数回答） n=79

借入額の中央値は、用途に応じて幅がある。用途として多い「生活費をまかなうため」と「急な支出に対応するため」など短期的な資金ニーズは中央値50万円で比較的小額であるのに対し、「ローンを組むため」という長期的な資金ニーズは中央値630万円と大きくなっている。

借入用途別の借入額	中央値 (円)	平均値 (円)	最大値 (円)	最小値 (円)	加重平均 金利 (%)	人数
生活費をまかなうため（家賃等）	500,000	2,485,223	50,000,000	10,000	8.26	34
急な支出に対応するため（結婚式や葬儀等）	500,000	959,127	4,600,000	25,000	7.36	26
ローンを組むため（自動車、住宅、教育ローン等）	6,300,000	17,342,308	50,000,000	150,000	4.58	13
こどもの教育のため	4,300,000	13,481,000	50,000,000	10,000	4.20	10
自分の能力開発やスキルアップのため（資格取得等）	1,800,000	8,688,571	50,000,000	200,000	5.52	7
その他	2,250,000	3,050,000	9,000,000	800,000	11.37	6
ローンを返済するため（自動車、住宅、教育等）	1,000,000	9,396,000	40,000,000	20,000	2.42	5
税金を払うため	200,000	2,000,000	5,600,000	200,000	10.10	3
（全体）	800,000	4,316,264	50,000,000	10,000	5.76	79

出所 著者作成

第3節 外国人事業者の金融ニーズ

前節で説明したように、第三段階の移住安定期には経済活動の開始にともなう金融ニーズが発生する。金融機関へのインタビューによれば、本調査で得られた外国人事業者による借入用途や金額規模は日本人事業者と大きな差異はないという意見も多く見られたが、外国人事業者の起業は急速に増加しており、そのようなニーズの増加に日本社会がどう向き合うかは重要な問いかけである。日本政策金融公庫（2021）によれば、「経営・管理」の在留資格を持つ中長期在留者数は一貫して増え続け、2020年末には2万7,119人にのぼる。

図表5 外国人事業者による借入用途（%）（複数回答） n=30

外国人事業者による借入用途の上位3位は、「事業の運転資金をまかなうため」（29.7%）、「開業するため」（29.7%）、「事業において他の借入を返済するため」（16.2%）である。

出所 著者作成

図表6 外国人事業者による借入用途別の借入額（円）（複数回答） n=30

借入額の中央値は用途によって多少の幅があるものの、本調査では数百万円の範囲に収まった。用途として多い「事業の運転資金をまかなうため」は中央値160万円、「開業するため」は中央値200万円、「事業において他の借入を返済するため」は中央値55万円となった。

借入用途別の借入額	中央値 (円)	平均値 (円)	最大値 (円)	最小値 (円)	加重平均 金利 (%)	人数
事業の運転資金をまかなうため（取引先への支払い、給料の支払い等）	1,600,000	14,613,636	120,000,000	50,000	1.68	11
開業するため	2,000,000	13,736,364	83,000,000	100,000	1.68	11
事業において他の借入を返済するため	550,000	2,143,333	10,000,000	60,000	10.83	6
事業のPRや広報活動を促進するため	625,000	1,612,500	5,000,000	200,000	6.57	4
事業を拡大するため（設備投資や店舗拡大等）	500,000	900,000	2,000,000	200,000	6.67	3
ビジネスマッチングなどコラボレーションの機会を探すため	2,600,000	2,600,000	5,000,000	200,000	9.12	2
（全体）	1,800,000	10,955,333	120,000,000	50,000	2.11	30

出所 著者作成

金融排除の多様性とサバイバル活動

外国人住民の金融ニーズの典型は数十万円弱の生活資金を捻出することの困難さであった。それは移住の過程で貯蓄をすり減らすことを背景に、バイクや免許の取得、勤務地に近い住居への引っ越しの費用などであった。それは、生活を豊かにしたいというより、より長い時間働くことによって、収入を向上させたいというシンプルな目的意識から発生している金融ニーズであった。

そして、日本国籍や永住権がない中で数十万の借入を行うというのは、中期的な収入が約束されていたとしても簡単ではない。それに対して、どうしても資金が必要な場合は相対的に高利のカードローンで短期間の資金繰りを行ったり、国や民族単位で形成される同郷のネットワークで助け合うという解決パターンが目立った。

また、コロナ禍の特例貸付などの低金利の福祉貸付に外国人住民の支援組織を通じて、アクセスする外国人住民もコロナ禍で増え始めた。外国人住民をどこまで優遇するのかという判断は肝要であるが、筆者たちがインタビューで出会ったのはコロナ禍の困窮で福祉貸付を利用し、その後、就業することで、無事に返済したという日本語学校在籍（当時）のインド人であった。福祉貸付の目的によるが、資金が想定した期間内に返済され、かつ、就労が可能になったという意味ではコロナ禍の福祉貸付の好例であろうと思われる。

さらには、金銭の融資ではなく、工場や機械などを提供することをもって、事業の形成を支援し、生活や事業が軌道に乗った場合に費用を返済する売上折半のようなパターンも確認することができた。このようなパターンは外国人労働者が集積する地域で有効な可能性が高いと思われる。

逆に、金融排除の悪影響を受ける外国人住民ばかりではなく、母国との借入金利の違いを逆手にとった外国人起業家像も存在する。とあるインドネシアの起業家は在留資格の問題で排除される立場でありながらも、日本国内の母国の銀行支店にアクセスすることができ、母国での借入金利と比べて、数分の1の金利で資金を調達することが可能になり、母国と日本をつなぐ形で事業を展開しようとしている。

このように金融排除のあり方も金融包摂のあり方も多岐に渡るが、最終章では、金融包摂の具体的な領域として、外国人労働者向けローンと外国ルーツのこどもたちを対象とした教育ローンを挙げている。文末の結論と合わせて、上記の実態を確認頂きたい。

第2章 外国人住民をめぐる金融排除の構造

第2章では、借入ニーズを持つ外国人住民がなぜ金融排除の対象となるのか、その理由と構造について本調査から得られたデータを元に分析する。

第1節 外国人住民の金融アクセスを妨げる構造

借入ニーズを持つ外国人住民が金融排除の対象となりやすい背景には、外国人住民の身分の曖昧性が第一に挙げられる。

外国人住民が日本に滞在する期限は在留資格に基づいて年限が設定されているが、その期限が金銭の借入を希望する借入期間と格差があることが一番大きな障壁となっている（図表7）。例えば、多国籍企業に勤め、収入や資産の状況に貸付審査上で何の問題もない外国人住民ですら、在留期限が限定される場合、多くの金融機関にとって貸し出しの対象とならない。在留期限が予測できないとすれば、それは、金融機関にとって予測不可能なリスクとして試算されてしまう。また、在留期限が無制限である永住者等であったとしても、金融に包摂されているわけではない。特に、手続き面での言語障壁を乗り越えなければ、借入は困難という傾向も明らかとなった。

さらに、借入を検討する時に相談できる日本人、そして金融機関や行政書士の知り合いが不在など、日本人社会から孤立する状況が、金融排除の拡大に拍車をかけている。それは、借入可否のみならず、借入額、借入金利、経済面の幸福度の指標であるファイナンシャル・ウェルビーイングに影響をしていると考えられる。その主要な要因となる変数の相関を調べたところ、社会的な繋がりを表すソーシャル・キャピタルが借入額の多寡に関係することも明らかになった（図表8）。つまり、相談できる知り合いが多いことが借入面での条件の改善につながるという傾向が確認された。インタビュー調査においても自分の生活や事業の経済状況に関して相談できる日本人を通じてのほうが借入の問題を解決しやすいというヒアリング結果も得られている。

ソーシャル・キャピタルとは「社会的な繋がり（ネットワーク）とそこから生まれる規範・信頼」と定義され、本調査では自分の生活や事業の経済状況について相談できる人数をその指標とした。

出所：内閣府（2002）

ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸福）とは、現在も将来も経済的に安定し、経済的に自由な選択ができることを意味する。本調査では、ファイナンシャルウェルビーイングを計測する5つの質問に対してどれくらい当てはまるか、リッカート尺度を用いて回答してもらい、スコアに換算した。

5つの質問は、以下の通りである。

1. 経済的には何とかやっていける
2. 今持っている、あるいはこれから貯めるお金が長続きしないのではないかと不安だ
3. 経済的状况を考えると人生で欲しいものは手に入らないような気がする
4. 月末にお金が余っている
5. 生活が自分の経済状況によって左右されている

出所：Consumer financial Protection Bureau. “Measuring financial well-being: A guide to using the CFPB Financial Well-Being Scale”

次節からは金融排除の構造要因となる在留期限の制限、言語障壁、そして外国人住民の孤立について個々のデータを詳しく見ていく。

図表7 外国人住民個人による借り入れができなかった理由（複数回答） n=17

上位3つの理由は、在留資格に関連する問題と日本語能力であった。

出所 著者作成

図表8 金融排除と主要な要因の関係（永住者等を除く外国人住民が対象） n=43

縦軸に金融排除の目的変数、横軸にその要因となる変数を並べて、変数間の相関係数を調べた。その結果、社会的な繋がりを表すソーシャル・キャピタルは、借入額と比較的相関係数が高く、人脈が豊かであることが良い条件での借入につながると考えられる。また、日本における通算在住年数が長いほど、借入しやすい傾向も把握された。

目的変数／要因	日本語能力	ソーシャル・キャピタル	年間収入	通算在住年数
借入実績	(0.17)	(0.13)	(-0.04)	++ (0.33*)
借入額	(0.17)	++ (0.39*)	(0.09)	+ (0.23)
借入金利	+ (-0.21)	(-0.17)	+ (-0.22)	(-0.17)
ファイナンシャル・ウェルビーイング	+ (-0.21)	+ (0.26)	(-0.03)	(-0.01)

注1) 相関係数の絶対値が0.2より大きい場合に+、0.3より大きい場合を++として表現した。注2) 相関係数に統計的有意性が見られた場合に*を付した (p値<.05)

出所 著者作成

第2節 在留期限の更新と融資期間の制約

出入国在留管理庁の在留資格一覧表によると、在留期間が無期限となるのは永住者及び高度専門職2号、そして更新し続ければ実質的に在留期間が無期限になる特定技能2号であり、その他多くの在留資格の在留期限は5年、3年、1年、3ヶ月となっている。一方で、返済期間は借入用途や債務者の経済的状況によるが、移民のライフサイクルと金融ニーズを考えると、中長期的な生活基盤を整える目的で借りるためのニーズも目立ち、返済期間が5年を超すニーズも大きい。本調査で借入をした在留外国人の返済期間を尋ねたところ、5年超は31.7%であった（図表9）。

本調査においても、借入実績者の67.1%は永住者等で実質的な在留期限がない者で、次に続くのは身分に基づく資格20.3%であり、日本における長期滞在が担保される者であったことから、日本における在留期限が金銭の借入可能性に大きな影響を与えていることが判明している（図表10）。

一方で、何らかの理由で借入ができなかった在留外国人の在留資格を見てみると、永住者等37.0%、身分に基づく資格を持つ者も同様に37.0%であった（図表11）。ここから読み取れることは、日本における長期在住が実質的に担保される者であっても借入できない者がおり、在留資格ではない障壁も存在することである。その要因の一つが次節で扱う言語障壁である。

図表9 在留外国人による個人借入の返済期間 n=79

返済期間は5年超が31.7%で最も多く、次に1年超～3年以内の15.2%が続いた。返済期間に対して、在留期間が短いことが制約となる可能性が高い。

図表10 個人借入をした在留外国人の在留資格 n=79

借入実績がある者の87.3%は、永住者や身分に基づく資格など、実質的に在留期限が無い者が占めている。裏を返せば就労目的や留学、技能実習など一時的滞在の外国人住民の借入が困難となっていると思われる。

出所 著者作成

図表11 個人借入ができなかった在留外国人の在留資格 n=27

借入が出来なかった在留外国人のうち永住権を持たない割合は63%。そのうち、日本人の配偶者など、身分に基づく資格を持つ者は37%であり、在留期限以外の障壁も存在する。

出所 著者作成

第3節 言語障壁

日本語能力も借入可否を決定する大きな要因であった。本調査では、在留外国人の日本語能力を話す・聞く能力、漢字を含めた文章を読む能力、漢字を含めた文章を書く能力の3つに分けて自己評価してもらい、その平均値を借入実績別で比較した。その結果、全ての能力で借入できなかった者に対し、借入実績がある者が上回っており（図表12）、インタビュー調査においても日本語能力と借入可能性が関係していることを裏付けるヒアリング内容が多かった。また、借入などの複雑な契約においては、東アジアを中心とする漢字圏出身者が有利であるというヒアリング結果が得られた。尚、言語障壁は在留資格に関係なく借入障壁になるため、本節では、永住者等を含め借入可否別に言語能力の違いが見られるか分析した。

図表12 在留外国人の自己評価による日本語能力 借入実績有り n=79、借入実績無し n=27

日本語での対応は難しい=0、毎日の生活に困らない程度=1、仕事や学業に困らない程度=2、日本人と同じ程度=3として数値化した。三つの能力のうち「話す・聞く能力」が相対的に高く、また借入実績が有る在留外国人の日本語能力が相対的に高い。借入実績が無い者でも仕事や学業に困らない程度の日本語能力はあるが、借入においては金融商品や手続きに関する専門用語や複雑性を読み解く能力が求められるため、多少の言語能力の違いでも障壁になる可能性がある。なお、借入実績の有無による日本語能力の違いに統計的な有意差はみられなかった。

出所 著者作成

第4節 外国人住民の孤立

本章の最後に、外国人住民が金融排除されやすい構造的な要因として社会からの孤立に着目する。「自分の生活や事業の経済状況について困っていることがあった際に相談できる人が不在である状態」を孤立と定義し、その相談できる人数を借入実績別に比較した。その結果、集計対象から永住者等を除いた場合、借入実績者の相談できる人数の平均値は6.0人となり、借入実績がない者の4.9人より1人多かった（図表13）。

再掲ではあるが、ソーシャル・キャピタルとは「社会的な繋がり（ネットワーク）とそこから生まれる規範・信頼」と定義される。インタビュー調査においても、相談できる人数が多いほど、借入先に関する情報が得られやすく、申請や審査の過程で実務的な助けを求められた経験談が報告されている。

さらに上記同様に集計対象から永住者等を除いた上で、借入実績別に相談相手の国籍を詳しく見たところ、相談できる日本人の数に一番大きな差が見られた。借入実績者の相談できる日本人の平均人数は2.1人、借入実績がない者は1.5人で、0.6人の差があった（図表14）。この結果から、相談相手が日本人であることが、有益な借入先に関する情報を収集することや、申請や審査を通過するための支援を獲得することに繋がっていると思われる、インタビューでもそれを裏付けるヒアリング内容が報告された。

図表13 外国人住民が生活や事業の経済状況について相談できる人数（人）
借入実績有り n=26、借入実績無し n=17

借入実績者の相談できる人数は借入実績がない者より1人多い。本調査において統計的な有意差は見られなかった。

図表14 外国人住民が生活や事業の経済状況について相談できる人数（相談相手の国籍別）（人）
借入実績有り n=26、借入実績無し n=17

相談相手の国籍を日本人、同国籍、その他の国籍と分けて人数を比較したところ、日本人の人数に一番大きな差が見られた。統計的に有意な差ではないが、差があることは確認された。借入実績者の相談できる日本人の平均値は2.1人となっており、借入実績がない者より0.6人多い。

出所 著者作成

金融機関と外国人住民のコミュニケーションのあり方

本調査では金融機関側へのインタビューや対話から得られた洞察も少なからず存在した。

例えば、甲信越の信用金庫が在日韓国人に融資を行ったケースでは、資金の使途の確認が問題となった。料理屋を営む在日韓国人が当事者であったが、最初の問い合わせは事業の運転資金に使えるローンを探していることであった。支店の担当者がそのニーズをよくよく聞けば、息子の大学進学のために家計の資金繰りが不安になってしまっているということであり、結果として、低金利で提供されている教育ローンの適用対象となった。教育ローンは日本人においても利用するまでに一定の金融リテラシーが必要となるが、一般的に日本の金融サービスの中で低利で運用されており、増加傾向の一途をたどる日本の外国人住民との共生のあり方を考えるうえでは、重要なテーマだと考えられる。

一般的に銀行への借り入れの申込は使途の確認から始まるが、上記のようなコミュニケーションは日本人であってもすれ違いが起きやすい分野であり、外国人住民とのコミュニケーションではなおさら重要であると考えられる。

また、銀行の本審査はこれまでの収入や財務諸表、信用履歴、担保、保証人の有無などで審査がなされるが、勤務先の信用や地縁の中での関係性によって信用が補完される構造であることも間違いではない。本調査の中で目立ったのは地域での関係性をテコに外国人住民との関係性を強化しようとしている地域金融の姿であった。

結局のところ、信用ができ、返済能力のある方であれば、相応の条件で金銭の貸し出しを行うことが銀行の核とする業であり、国籍よりも、地域への貢献の可能性の方が重要であると答えた金融機関も少なからず存在した。

第3章 日本人との金融格差とその要因

第3章では、前章で分析した在留外国人へのアンケートに加え、日本人へのアンケート調査から得られたデータに基づいて分析し、外国人住民と日本人の金融格差を明らかにする。

第1節 保証格差と在留資格

まず、保証人/サービス利用の格差について、借入時に保証人/サービスに申請したのは外国人住民65.4%、永住者等50.9%、日本人24.7%で、外国人住民の保証人/サービス利用ニーズが特に高い（図表15）。さらには、保証人/サービスの審査に申し込んだ者のうち、審査不通過は外国人住民の76.5%を占める。この割合は、日本人20.5%の3.7倍となっており、外国人住民の保証利用の障壁が著しく高くなっている。

次に、保証人/サービス利用に対する自己排除の割合にも着目したい。「借入時に家族や友だち、信用保証協会などによる保証を使いましたか。」という設問に対して、「保証サービスが使えないと思い、申し込まなかった」「保証サービスの仕組みがわからず、申し込まなかった」「保証人/保証サービスが見つからなかった」と回答した場合、保証人/サービス利用に申請してもどうせ断られるだろうと思い自ら利用を諦める「自己排除」と分類した。この自己排除に該当する外国人住民の割合は15.4%、日本人5.1%の3倍となっている（図表16）。

ただし、日本人、永住者等、そして、外国人住民に共通して最も多い借入先は比較的金利が低い銀行となっており、借入先へのアクセス格差は見られなかった（図表17）。

図表15 保証人/サービス利用の申請割合と通過率 (%)

日本人 n=156、外国人住民 n=26、永住者等 n=53

借入時に保証人/サービスに申請したのは外国人住民65.4%、永住者等50.9%、日本人24.7%である。外国人住民の保証人/サービス利用ニーズが高い。そして、申請者に占める審査不通過率を計算すると、外国人住民の76.5%が著しく高く、永住者等55.6%、日本人20.5%の3.7倍となった。

出所 著者作成

「借入時に家族や友だち、信用保証協会などによる保証を使いましたか。」という設問に対し、「保証サービスを申し込んだが、審査に通らなかった」もしくは「家族や友達に保証人をお願いしたが、資格が不十分だった」と回答した者は「審査不通過」と分類し、「保証を使った」と回答した者は「審査通過」と分類した。他の選択肢は、「保証サービスが使えないと思い、申し込まなかった」「保証サービスの仕組みがわからず、申し込まなかった」「保証人/保証サービスが見つからなかった」「必要がなかったので申し込まなかった」である。

図表16 保証人/サービス利用に対する自己排除 (%)

日本人 n=156、外国人住民 n=26、永住者等 n=53

保証人/サービスの利用に対して自己排除に該当する者の割合は、外国人住民15.4%、永住者等7.6%、日本人5.1%で、保証人/サービスが必要だったかもしれないのに、おそらく断られると思って自ら利用を諦めてしまう外国人住民の割合が多い状況も把握された。

出所 著者作成

上のグラフと同様の「借入時に家族や友だち、信用保証協会などによる保証を使いましたか。」という設問に対する回答を集計した。「保証サービスが使えないと思い、申し込まなかった」「保証サービスの仕組みがわからず、申し込まなかった」「保証人/保証サービスが見つからなかった」と回答した者は「自己排除」と分類した。

図表17 個人借入先が銀行である割合 (%)
日本人 n=156、外国人住民 n=26、永住者等 n=53

低金利で借入が出来る銀行から個人借入をした割合を比較したところ、外国人住民61.5%、日本人56.3%で、銀行へのアクセス格差は見られなかった。

出所 著者作成

借入実績がある者を対象に「借入先としてあてはまるものを選んでください。」と聞いた設問に対し、借入先を以下のように分類した。ローン種別（カードローンや目的別ローン）や担保の有無の区別はしていない。

- ・銀行：日本の民間銀行（都市銀行、地方銀行、信託銀行、協同組合型銀行など）、日本のインターネット銀行
- ・貸金業：クレジットカード会社（キャッシング、リボ払い、カードローン）、サラ金（消費者金融）
- ・公的機関：公的機関（社会福祉協議会による福祉貸付）
- ・個人：家族・親せきなどの親族、仕事や会社で関わりのある人、友だち・知り合い
- ・その他：自分の国のインターネット銀行、自分の国の民間銀行（自分の国にある銀行の日本支店など）、技能実習制度における監理団体、その他、ヤミ金（非正規業者）

第2節 借入時の金利格差の検証

本章では銀行からの借入時の金利格差について検証した。借入額により重み付けした加重平均金利は、外国人住民の金利が5.4%/年であるのに対し、日本人の金利は2.7%/年で、比率として2倍という明らかな不均衡を示した。次に、この金利格差を検証するため、収入分布が類似するよう均衡処理（アンダーサンプリング）した標本を使ったところ、同じ傾向が見られたものの、比率は1.3倍に緩和された（図表18）。

図表18 銀行からの個人借入の加重平均金利（%） サンプル数は図表20を参照

銀行から借り入れた場合、借入額の加重平均金利は、外国人住民5.4%/年に対し、日本人2.7%/年で、比率として2倍である。日本人と外国人住民の収入分布が類似するような処理を行うと、日本人4.0%/年となって比率は1.3倍に緩和された。

出所 著者作成

図表19 銀行から借入したサンプルの収入分布の変化（均衡処理前後） サンプル数は図表20を参照

出所 著者作成

図表20 均衡処理前後のサンプル数の変化（人）

借入先	国籍	サンプル数 (均衡処理前)	サンプル数 (均衡処理後)	差
銀行	日本人	89	43	-46
	外国人住民	16	16	0
	永住者等	37	37	0

出所 著者作成

図表21 借入先別の加重平均金利の比較（収入均衡処理無し）

借入先		加重平均金利 (%)	借入額中央値 (円)	借入額平均値 (円)	人数
銀行	日本人	2.71	3,000,000	11,063,471	89
	外国人住民	5.35	500,000	3,275,005	16
	永住者等	4.62	1,000,000	6,673,718	37
貸金業	日本人	9.09	500,000	891,145	48
	外国人住民	15.64	500,000	366,666	3
	永住者等	14.55	1,000,000	1,753,333	12
個人	日本人	1.74	100,000	505,555	9
	外国人住民	10	600,000	600,000	1
	永住者等	50	2,000,000	2,000,000	1
公的機関	日本人	3.47	450,000	1,704,285	7
その他	日本人	1.31	1,600,000	8,610,000	5
	外国人住民	7.46	580,000	1,317,870	6
	永住者等	6.05	4,000,000	3,003,333	3

出所 著者作成

第3節 金利の決定要因

個人借入時の加重平均金利は、外国人住民の方が日本人より高い傾向が見られた。そこで、収入均衡処理前の標本を使って、金利への影響要因と考えられる借入額、年収、借入先などの違いを考慮した分析を行った結果（回帰分析）、外国人住民の金利が日本人より高いという傾向は変わらなかった（図表26）。ただし、統計的有意性は確認できないため、結論づけるにはサンプル数の拡充や追加調査が必要である。

加えて、外国人住民の金利が日本人より高いという傾向は、金利と影響要因との関係を示した図表からも読み取れる（図表22から24）。借入額が大きい程、年収が大きい程、そしてソーシャル・キャピタルが豊かな程、金利は低くなるという傾向は属性に関係なく同様だが、これらの要因が同水準の時に、外国人住民の金利は日本人より高くなる傾向が明らかになっている。本節の図表については、傾向を分かりやすく把握できるようにするため、日本人と外国人住民（永住者を除く）のみのグラフを表示する。

図表22 個人借入時の金利と借入額の関係 日本人 n=158、外国人住民 n=26

個人による借入額が大きくなるほど金利が小さくなる傾向は日本人と外国人住民に共通して見られる傾向だが、外国人住民の金利が相対的に高くなる。

図表23 個人借入時の金利と年収の関係 日本人 n=158、外国人住民 n=26

年間収入が大きくなるほど金利が小さくなる傾向は日本人と外国人住民に共通に見られる傾向だが、外国人住民の金利は相対的に高い。

出所 著者作成

図表24 個人借入時の金利とソーシャル・キャピタルの関係 日本人 n=158、外国人住民 n=26

自分の生活や事業の経済状況について相談できる人数が増えるほど金利が低くなる傾向は日本人と外国人住民に共通に見られる傾向だが、外国人住民の方が影響が大きい。

出所 著者作成

図表25 個人借入時の金利と日本語能力の関係 n=26

外国人住民は日本語能力が高いほど、金利が低くなる。第2章第3節で示した日本語能力の指標と同様のものを用いている。日本語での対応は難しい=0、毎日の生活に困らない程度=1、仕事や学業に困らない程度=2、日本人と同じ程度=3として数値化し、「話す・聞く能力」、「漢字を含めた文章を読む能力」、「漢字を含めた文章を書く能力」を足し合わせた。

出所 著者作成

図表26 回帰分析の結果（外国人住民と金利の関係）

分析項目	内容
分析の目的	金利に影響を与える要因の一つとして、外国人住民という属性の影響を検討する
目的変数	金利 (%)
説明変数	属性（日本人、外国人住民、永住者等）、年間収入、借入先（銀行業、貸金業、公的機関、個人、その他）、借入額、性別、日本語能力、ファイナンシャル・ウェルビーイング
サンプル数	日本人：158 外国人住民：26 永住者等：53
手法	線形回帰分析
結果	<ul style="list-style-type: none"> 外国人住民 回帰係数：+2.08（日本人より金利が約2.1ポイント高い傾向） p値：0.30（統計的有意ではない） 永住者等 回帰係数：+3.61（日本人より金利が約3.6ポイント高い傾向） p値：0.008（統計的有意である）
解釈	<ul style="list-style-type: none"> 借入額、収入、借入先などが同水準の場合でも、日本人より外国人住民の金利が高くなる傾向が見られた。しかし、統計的に有意ではないため、不確実性は残る。 永住者等の金利も日本人より高くなるという同様の傾向が見られ、こちらは統計的に有意であった。
留意点	外国人住民のサンプル数が少ないため、統計的検出力が限定的である。

属性ごとの予測平均金利 (%) とその信頼区間

注) 縦軸は金利 (%) である。青い点は予測値、グレーの線は95%信頼区間を示している。

第4章 「良き外国人住民」への投資は可能か？

我々が調査の中で出会ったのは、地域経済に溶け込み、新たな日本社会の担い手として積極的に捉えるべき「良き外国人住民」像であった。また、彼らとの個人間の深い信用に基づいた金銭や資本の貸出を行う事例も少なからず報告され、同時に、新たな役割の模索を始めた地域金融の姿も確認できた。

コロナ禍で福岡の日本語学校に在住していたインド人学生は公的貸付を利用することで、困窮をしのぎ、無事に就業を行い、公的貸付への返済を全うした。松戸のまちづくりの一員となったインドネシア人はまちづくりの過程で出会ったパートナーから開業資金を融通され、都内でネパール人のための学校を開設したネパール人たちの経営するNPO法人は東京の信用組合との信頼関係が学校経営の礎となった。個人向け融資と法人向けの融資は性質を異にするものであるが、本調査から確認できたのは、地域社会との深い関係性を通じて、在留資格の制限や信用履歴の制限という不利益を乗り越えようという姿であった。

このような金融包摂の成功事例の影には、外国人が定住し、住民としての資格を獲得し、就労に至るまでの苦悩がある。環境は変わりつつもあるが、国費留学生として日本に招かれたにもかかわらず、住居を借りることに身元の信用が保証できないと断られたり、国内の大学を卒業し、上場企業に勤める身分でありながらも、在留資格の問題でクレジットカードの発行を断られたりと金融にまつわる苦悩はインタビューを行えば枚挙に暇がないほどであった。

本稿でも触れたように既に日本の現実には移民受入大国であり、共に生きながらえていく術を探らねばならぬ現実がある。そのための手法として、有望なのはやはり、金融サービスへのアクセスを可能にする金融包摂であろうと考えられる。

なぜなら、生活保護などの社会福祉をすべての外国人住民に開くことは、行政や国民の費用負担を合理性のない形で増加させる可能性があり、国籍や永住権などの一定の条件を付さざるを得ない。それに対し、金融包摂はあくまで対等な契約関係を基盤としており、あくまで外国人住民の経済的可能性や日本の中で培った信頼関係を基盤として、対等な契約を結ぶことができるからだ。

さらには、金融包摂が外国人住民の生活や勤労の改善だけでなく、新たな地域との関係性を切り結ぶことや、健全な形での在留資格や永住権の取得につながる可能性も大きいだろう。銀行のような主体と借入契約を結べたということや、さらには、返済を全うしたということはある種の経済的貢献を行う主体として信用の確立であるとも考えられる。銀行から借り入れ、返済をしたことのない日本人と借り入れを行い、返済の遅れすらなかった外国人住民を比較するのであれば、どちらが信用に値するだろうか？筆者の個人的な観点からは後者の外国人住民の方の信用を高く評価する。つまり、金融包摂は信用ある主体の確立を促すものでもあるのだ。

日本社会のあり方と金融包摂の選択肢

繰り返しになるが、270万人強の外国人住民が日本に居住しており、さらに約118万人の永住者が日本に居住している一方で、厚生労働省（2023）の統計によると、日本の年間の出生数は年間72万人強に過ぎない。

なお、日本人の単身世帯の12.6%、日本人の二人以上世帯の19.4%が借入れを行っており（金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」（令和5年））、その割合を最新の国勢調査で判明している永住者等を含む外国人のいる世帯数に当てはめると、単身世帯数で11.2万世帯、二人以上世帯で6.3万世帯の借入れの潜在ニーズが存在すると仮定できる。ここに、本調査で得られた在留外国人の借入額の中央値の80万円を乗ずると1,407億円、同様に平均値の431万円を乗ずると7,593億円の在留外国人を対象とした個人金融の潜在市場が浮かび上がる。さらに、在留外国人の借入規模が日本人の借入金残高の平均値（単身世帯は346万円、二人以上世帯は1,946万円）と同程度だと想定した場合は、1兆6,211億円の潜在市場が浮かび上がる。この市場規模は、日本人の借入金残高（住宅ローン含む）の平均値（知るぼると金融広報中央委員会（2024））を用いて同様の試算を行なったものである。この数字は日本の地方銀行と第二地方銀行を合わせた貸出金の平均規模3.2兆円（金融庁（2024）より算出）を大きく下回るものであるが、日本の将来にとって大きな判断の基軸となることはあらためて述べるまでもないだろう。

さらに、下の図表27は、外国人住民および永住者の主な種類の人口規模と本調査で確認された主な借入れのニーズを示しており、このような外国人住民のニーズに対して、日本がどう向き合うべきかはぜひ一緒に考えて頂きたい。

図表27 移住の段階と人口規模および主な借入れのニーズの分布（■は本調査で強く確認されたニーズ）

移住の段階と人口規模の推計		主な借入れのニーズ			
移住段階	人口規模	家計の資金繰り	キャリア投資／ 開業投資	住宅ローン	貸与型奨学金／ 教育ローン
留学	368,589人	移住費用や賃貸の初期費用			
技能実習	425,714人	移住費用や賃貸の初期費用	免許や資格取得などの職業投資		
就労資格	819,497人		免許や資格取得などの職業投資		
身分資格	707,216人				
移住者のこども （19歳以下）	436,208人				進学費用など
永住者	1,179,867人			住宅ローン	

出所 著者作成（人口規模は出入国在留管理庁令和6年6月末現在における在留外国人数についてから引用）

外国人労働者のキャリア開発は誰の問題か？

具体的には、技能実習生や就労資格で滞在する外国人労働者は次の仕事を切り開くための職業投資を必要としている。それは数十万円の投資に過ぎず、通勤時間を削減するためのバイクの購入や住居の引っ越しの際の頭金などの用途が挙げられることが多い。

安定した就労が担保された上で投資を考えるのは、日本人と変わらない発想であるが、本稿でも触れたように移住の過程で貯蓄をすり減らしながら日本への移住を行っており数十万円の投資というのは、彼らにとっては大きすぎる投資だ。そして、滞在資格の曖昧性の問題から、彼らが利用可能な現在の選択肢は金利の著しいカードローンになってしまう。これは彼らの次のキャリアや最低限の住居の問題は我が国の経済成長のあり方を問う問題だとも考えられないだろうか？

外国ルーツのこどもたちを育てるのは誰か？

また、安定した収入を自力で獲得した外国人住民が家族を設けたとしても、その子弟は、日本人であれば、ほぼすべての方が対象となる貸与型奨学金の対象から排除される傾向がある。これも子弟の身分の曖昧性から来る現実である。

仮に父母が日本国籍や永住権を取得していたとしても、その子弟に国籍や永住権が自動的に付与されるわけではないからだ。したがって、彼らは日本国内の大学に進学し、日本社会に貢献する意志があったとしても、貸与型奨学金のような優遇措置から排除されてしまう。我が国に必要なのは、むしろ、日本で育った外国ルーツのこどもたちを新たな日本の担い手として育成することではないのだろうか？

我々は日本社会が外国人住民の才能を開花させるための環境整備を行うことを通じて、持続可能な地域社会を築くことができると考えている。そのためには、金融機関を横断しつつ、「良き外国人」像を模索し、金融包摂の事例創出と経験値の共有を行うべきであると考えている。

結びに代えて

実は、本白書の執筆のきっかけはとある金融機関の支店長との対話であった。彼は東京郊外の支店を担当しており、外国人住民の小規模事業への融資の経験があるという。筆者も外国人起業家への支援の経験があったことから、話が盛り上がり、「あいつらは金をちゃんと返すんだよ」と経験に裏打ちされた確信を持った自負を込めたような言葉を彼から聞くことができた。

本稿でも触れたように、永住権を持たない外国人住民の多くは日本の金融機関の顧客からは排除される。なぜなら、彼らの在留資格には一定の期限が存在し、その期間を越えた信用の付与には大きな困難が伴うからだ。仮に経済的な条件が担保されたとしても、リスク回避的な判断が基準線である金融機関において、「誰が責任を取るのだ？」という声に抗って融資判断を行うことは簡単なことではない。改めて、このようなギャップの中でインタビューに答えて頂き、新たな挑戦を繰り広げられた金融マンに敬意を表したい。

加えて、インタビューに対して好意的に応答頂いた外国人住民やその支援者の挑戦に敬意を表したい。筆者はNPOやソーシャルビジネスの牽引者を支援することを生業としているが、本調査では、外国人住民同士の相互扶助のみならず、地域の経済や社会の新たな中核の担い手となるリーダーとの多くの出会いがあり、その可能性に驚かされた。日本人以上に日本の作法に精通している外国人住民にも多く出会ったし、自らが移民として経験したハンディキャップを乗り越え、次世代の支援を始めたリーダーたちも多く存在した。さらには、彼らを支援する厚みのあるネットワークも形成されつつあることを感じている。これを、日本の財産と呼ばずして何と呼ぶのだろうか。

また、本稿はトヨタ財団の「外国人材の受け入れと日本社会」の助成プログラムで採択された企画の一環で行われた調査の結果である。トヨタ財団には資金を提供頂いただけではなく、本分野で活躍する多くの先人たちの知己を紡いで頂いた。それが有用であっただけではなく、本企画を今後も継続するための大きな後押しとなっている。

なお、一般財団法人リープ共創基金（REEP財団）として、いくつかの形で金融包摂を実装することが可能であると認識しており、今後、特に外国人労働者向けのローンや外国ルーツのこどもたちの進学資金として活用していくための教育ローンの可能性を模索していく予定である。

筆者を代表して

一般財団法人リープ共創基金 代表理事

加藤徹生

参考文献

金融庁 業態別（全国）の中小・地域金融機関情報一覧 地域銀行（令和6年3月末時点）

厚生労働省 令和5年（2023）人口動態統計（確定数）の概況

小関隆志（2020）「世界と日本の金融排除・金融包摂の動向（特集 生活困窮と金融排除）」大原社会問題研究所雑誌 No.738 2020年4月

小関隆志（2021）「外国人（移民）の金融排除・金融包摂に関する予備的考察」経営論集 68(4) 173-195 2021年3月

是川夕（2023）「日本は移民社会なのか？その特徴とは？」日立財団グローバル ソサエティレビュー 第1号 2023年12月

出入国在留管理庁 在留外国人数の推移（令和6年6月末）

出入国在留管理庁 在留外国人統計（旧登録外国人統計）用語の解説 2019年12月末

出入国在留管理庁（2021）「令和2年度 在留外国人に対する基礎調査報告書」 令和3年2月

知るぽると 金融広報中央委員会（2024）「家計の金融行動に関する世論調査2023年（単身世帯調査）」

知るぽると 金融広報中央委員会（2024）「家計の金融行動に関する世論調査2023年（二人以上世帯調査）」

内閣府（2002）「平成14年度 ソーシャル・キャピタル：豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」

永吉希久子（2020）「移民と日本社会 データで読み解く実態と将来像」中公新書

日本貸金業協会（2022）「貸金需要者等の借入意識や借入行動等に関する調査結果」

日本政策金融公庫（2021）「増加する外国人経営者とその全体像」

Anderloni Luisa and Vandone Daniela (2008) “Migrants and Financial Services: Which Opportunities for Financial Innovation ?” in Philip Molyneux and Eleuterio Vallelado (eds) *Frontiers of Banks in a Global Economy* (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions book series (SBFI)) . Macmillan, 149-185.

BMO Financial Group (2015) “BMO New Canadians Study: Immigrants Come to Canada With an Average of \$47,000 in Saving”. News Release. April 15, 2015. <https://newsroom.bmo.com/2015-04-15-BMO-New-Canadians-Study-Immigrants-Come-to-Canada-With-an-Average-of-47-000-in-Savings>

Carbo, Santiago, Edward P.M. Gardener, and Philip Molyneux (2005) “Financial Exclusion”. Palgrave Macmillan.

Consumer financial Protection Bureau. “Measuring financial well-being: A guide to using the CFPB Financial Well-Being Scale”. User guide. <https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-scale/>

Kempson, Elaine, Claire Whyley, John Caskey, and Sharon Collard (2000) “In or Out? : Financial Exclusion : A Literature and Research Review”. Financial Services Authority.